

Suomenkielinen käännös julkaisusta:

Hopkins T, Roininen H, Sääksjärvi IE 2018: Assessing the species richness of Afrotropical ichneumonid wasps with randomly placed traps provides ecologically informative data. *African entomology* 26:350-358. <https://doi.org/10.4001/003.026.0350>

Saatavilla myös osoitteesta https://research.utu.fi/converis/portal/Publication/35932632?lang=fi_FI
Tiivistelmä ja kuvatekstit on käännetty. Kääntäjänä Tapani Hopkins, 2.8.2019.

Afrotrooppisten ahmaspistiäisten lajirikkauden kartoittaminen satunnaisesti sijoitetuilla pyydyksillä antoi ekologisesti hyödyllisen aineiston

Tiivistelmä

Trooppisten ahmaspistiäisten lajistoa on kartoitettu vain vähän, etenkin Vanhassa maailmassa, vaikka heimo on ekologisesti merkittävä ja lajirikas. Lisäksi aiemmat kartoitukset ovat tavanneet keskittyä taksonomiaan, jolloin pyydykset on sijoitettu runsaan otoskoon tarjoaviin paikkoihin ekologisesti hyödyllisen aineiston kustannuksella. Tässä työssä julkaisemme Ugandan Kibalen kansallispuistossa suorittamamme laajan otostuksen tulokset, jotka hankimme satunnaisiin paikkoihin sijoitetuilla pyydyksillä. Kartoitimme ahmaspistiäislajistoa vuoden ajan (2011–2012) Malaisepyydyksillä, kahdeksalla tutkimusalalla joiden suhteellinen vaihtelu avohakatuista plantaaseista koskemattomaan sademetsään. Pyydykset sijaitsivat kymmenessä satunnaisessa paikassa kullakin tutkimusalalla ja ne siirrettiin paikasta toiseen viikottain. Otokoko oli yhteensä 231 pyydyskuukautta (tavallista pienemmällä pyydyksillä), mikä on suurimpia tuntemiamme Afrotroopikista. Lajittelimme pyydystämämme ahmaspistiäiset alaheimoihin ja selvitimme vaihtelivatko alaheimojen suhteelliset runsaudet eri tutkimusalojen välillä. Lajiston alaheimokoostumus oli eri metsässä ja hakatuissa plantaaseissa. Sekä koko heimon että neljän alaheimon erot olivat tilastollisesti merkitseviä. Otokokomme oli yllättävän pieni (1212 yksilöä), mutta arvioimme että käyttämämme mallipohjaiset tilastolliset menetelmät olisivat antaneet merkitsevän tuloksen pienemmälläkin (954 yksilöä) aineistolla. Satunnaisesti sijoitetut Malaisepyydykset onnistuivat antamaan ekologista tietoa afrotrooppisten ahmaspistiäisten maantieteellisestä jakautumisesta. Lisäksi Afrotropiikkiin sademetsissä majailee aineistomme perusteella runsas ja ainakin osittain tuntematon ahmaspistiäislajisto. Tulevat kartoitukset joutunevat kuitenkin tekemään kompromisseja pyydysten objektiivisen sijoittelun suhteen, jotta saisivat riittävän otoskoon.

Kuva 1. Tutkimusalue, Kibalen kansallispuisto lounais-Ugandassa. Malaisepyydykset sijaitsivat eri ajankohtina hakatuilla plantaaseilla (R93 – R03), häirityssä metsässä (K13 & K15) ja koskemattomassa metsässä (K30 & K31).

Kuva 2. Havainnollistava kuva tutkimusalojen välisistä Bray-Curtis-etäisyyksistä (ei-metrinen moniulotteinen skaalaus). Metsäalat (K31, K30, K15, K13) erosivat hakatuista plantaaseista (R93, R98, R01, R03).

Kuva 3. Kunkin alaheimon arvioidut saaliskoot metsässä ja hakatulla plantaasilla (yksilöinä viikon ajan kerätyssä näytteessä). Yleistettyjen lineaaristen mallien mukaan neljä alaheimoa esiintyi tilastollisesti merkittävästi eri runsauksina metsässä ja hakatussa plantaasissa (merkitty pistein tai *). Näistä kaikki paitsi Ichneumoninae (merkitty *) voisivat olla väärä löydöksiä (eli 1. lajin virheitä). Pystyviivojen esitetyt 95% luottamusvälit laskettiin uudellenotannalla alkuperäisestä aineistosta. Alaheimot ovat suuruusjärjestyksessä Campopleginaesta (runsain) Lycorininaen (vain yksi yksilö).